

ТАРЖИМА ПЛАТФОРМАСИ - МУТАРЖИМ ЛИСОНИЙ ТАФАККУРИНИНГ КЎЗГУСИ

Рузиева Маҳфуза Хикматовна

Бухоро давлат университети, таянч докторанти

ruzieva.mahfuza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369853>

Аннотация: Мазкур мақолада таржима қилиш жараёнида таржимон лисоний тафаккурининг таржима маҳсулига аскланиши ва таржима матни мутаржим лисоний олам манзарасининг маҳсули эканлиги ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: таржима, лисоний олам манзараси, таржимон тафаккури, таржима маҳсули.

Бадиий таржима икки тилли воситачиликнинг бир тури бўлиб, бир маданиятнинг адабий тажрибасини бошқасига таржима қилиш учун ишлатилади. Таржиманинг ижтимоий мақсади қуйидагича: таржима ўз имкониятлари бўйича анъанавий, бир тилли мулоқотга имкон қадар яқинлашадиган икки тилли воситачилик алоқасини таъминлаш учун мўлжалланган. Натижада, таржима матни унинг қабул қилувчилари томонидан асл матннинг ўзи билан боғлиқ ёки бошқача қилиб айтганда, таржима жамият томонидан фақат бошқа тилда, асл матннинг нусхаси (бошқа тилда) билан бир хил деб ҳисобланади. Демак, таржима матни фойдаланувчиларнинг онгида асл нусхага мос бўлиши назарда тутилади. Таржима қилинган матннинг ушбу хусусиятига эришишнинг зарурий шарти шундаки, таржима матни яратувчиси, яъни таржимоннинг шахсияти унинг фаолияти маҳсулотига ҳеч қандай таъсир кўрсатмаслиги керак. Таржиманинг ушбу ижтимоий мақсади таржима фаолиятининг етакчи асосидир. Бу таржимоннинг ҳар бир индивидуал таржимон лисоний шахси учун амал қилади ва таржимон лисоний шахсини лисоний шахснинг бир тури сифатида аниқлашни оқлайди. Таржимоннинг лисоний шахсияти – бу чет эл маданияти томонидан яратилган ва чет тили бирликларида мужассамланган матн таркибини уларнинг маданияти ва тили бирликлари контекстига таржима қилишга қаратилган инсон фаолиятини тавсифлаш усули.

Таржима, шубҳасиз, маданиятлараро мулоқотнинг муҳим воситаси ҳисобланади ва бусиз турли ҳамжамиятлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқа амалга ошиши қийин. Таржимада хабар бир тилдан иккинчи тилга трансформация қилинади ва бунда эквивалентлик масаласи муҳим рол ўйнайди. Таржима назарияси оламида машҳур бўлган олимлардан бири А. Иванов бу борада қуйидагича фикр билдиради: “Агар таржима назариясининг энг муҳим масаласи ажратиб кўрсатиладиган бўлса, уни, шубҳасиз, эквивалентлик деб атаса бўлади. У таржима муаммосининг марказий ўрнини эгаллайди”. Шундай қилиб, таржиманинг сифати ва унинг лингвомаданий жиҳати, таржима бўлиш ёки бўлмаслик даражаси айнан эквивалентлик ва эквивалентсизлик даражаси билан аниқланади, дейиш мумкин ва айнан эквивалентлик таржима матнининг бошқа тилга таржима қила олинганлик кўрсаткичини ифодалайди.

Замонавий таржимашуносликда эквивалентлик назарий тилшунослик, мантиқ ва фалсафа кесишувида ҳал этилади, чунки у тил онтологияси ва фалсафанинг когнитив аспекти, шунингдек, мантиқнинг тушунчавий соҳаларини қамраб олади. Ҳар бир

шахс ва ҳар бир индивид ўз тили баробарида ўзининг бетакроп ва ўзига хос олам манзарасига эга бўлиб, бу олам манзараси шу тилда сўзлашаётганларнинг дунёқараши имкониятларини очиб бера олади. Мана шу фикр, кейинги йилларда тил ва тафаккурни бир-бирига тенглаштирувчи Сэпир Уорфнинг “лингвистик нисбийлик тамойили” номли назарияси доирасида ривожлантирилди. Ушбу концепцияга кўра, тилнинг ўзига хосликлари ушбу тилда сўзлашувчи инсонларнинг ўзига хос фикрлаш тарзини аниқлаб беради ва натижада бир тилнинг тафаккур маҳсули сифатидаги нутқ бошқа тил белгилари орқали бир хилда етказиб берилмайди.

Таржима актининг стандарт тавсифи иккита асосий босқични ўз ичига олади. Булардан биринчиси, асл матнни яратиш ва идрок этиш босқичи бўлса, кейингиси – таржима матнини яратиш ва идрок этишдир. Шу билан бирга иккита алоқа акти ажратилади – бирламчи ва иккиламчи. Бирламчи актда жўнатувчи асл матнни ҳосил қилади, уни кейинчалик қабул қилувчи қабул қилади. Таржимон иккинчи даражали алоқа доирасида иккита функцияга эга: манба матнини қабул қилувчининг ва таржима матнини қабул қилувчи томонидан қабул қилинган таржима матнини юборувчи функциясига эга эканлиги келиб чиқади.

Таржимон томонидан асл матнни идрок этиш босқичида асл маъно яна бузилади, яъни ҳар қандай матнни ўқиётганда, иккинчи бузилиш муқаррар: унга киритилган маълумотлар ўқувчининг ахборот оқимлари билан мураккаб тарзда ўзаро таъсир қилади. Бу таржима хусусиятини инсон алоқаси турларидан бири сифатида намоён қилади, яъни қабул қилувчи ишлаб чиқарадиган маънолар фақат қисман ва билвосита қабул қилувчининг дастлабки ниятларидан келиб чиқади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, таржимон томонидан дастлабки матнни тушуниш таржима жараёнининг зарурий шартидир. Бинобарин, таржимада лингвистик ва маданий тўсиқни енгиб ўтиш воситаси ноаниқ белгилар тизими бўлган табиий тилдир. Олимлар таъкидлаганидек, унинг бир қатор камчиликлари ҳар доим ҳам фикрларни аниқ етказишга имкон бермайди. Тил фикрларни ўзгартиради. Фақатгина фикрни энг аниқ ифода этиш вазифасини бажаришга йўналтирилмаган ва баъзида тўғридан-тўғри қарама-қарши мақсадларда ишлатилган тил ушбу вазифани амалга оширишда кўплаб аралашувларни ўз ичига олади.

References:

1. Иванов А.О. Безэквивалентная лексика: перевод, язык, культура: учеб, пособие. – Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. –190 с.
2. Whorf B.L. Language, thought and reality (selected writings of B. L. Whorf) / B.L. Whorf; ed. John B. Carroll. - New York: Wiley, 1956. – 278 p.
3. Ruzieva Makhfuza Khikmatovna. (2023). Reflection of translator's linguacultural and sociocommunicative competence in english and russian translations of the uzbek novel "O'tkan kunlar" by Abdulla Qadiri. International Bulletin of applied science and technology, 3(6), 1274–1278.
4. Ruzieva Makhfuza Khikmatovna. (2021). Dichotomy of Linguistic Personality and language under the influence of Socio-Communicative and Lingua-Cultural factors. Central

